

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№12
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 252 sahifa,
2-dekabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Yangi O'zbekiston sharoitida ayollar ijtimoiy faolligini oshirishda psixologik motivatsiya va o'z-o'zini rivojlantirish strategiyalari	26
<i>Xuseynova Abira Amanovna</i>	
Pragmalinguodidactic Principles in Teaching English for Philologist Students and their Application in Intercultural Communication.....	31
<i>Arzieva Bibi-Sanem Aynazarovna</i>	
Metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan biologiya o'quv materiallarini loyihalash, joriy etish va samaradorligini baholash.....	35
<i>Abdurasulova Gulrux Habibullayevna</i>	
Oligofreniya holatida neyropsixologik tashxislar qo'llanilishining umumiy masalalari	40
<i>Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li, Xojaliyeva Sarvinoz Elyorjon qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarida kreativ kompetensiyani rivojlantirish pedagogik muammo sifatida ...	44
<i>Asatova Dildora Aslamovna</i>	
Ingliz tili o'qish ko'nikmalarini takomillashtirishda autentik manbalarning roli.....	49
<i>Bekmuratova Nargiza Arislanbayevna</i>	
Insuldan keyingi nutqni tiklashda logopedik reabilitatsiya va nevrologik muolajalar integratsiyasi	52
<i>Boltaboyeva Xurshida Sharofiddinovna</i>	
The Concept of Symbols in Linguoculturology	56
<i>Hamraqulova Gulandom Sodiq qizi</i>	
Buyuk ipak yo'li xalqlari o'rtasidagi pedagogik va madaniy aloqalarning vujudga kelishi.....	59
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni bolalarni nutqini o'stirishga bo'lgan kasbiy-pedagogik tayyorgarligini o'stirish	63
<i>Mitaliboyeva Dildora</i>	
Koxlear implantli bolalarning eshituv–nutqiy faolligini oshirishda differensial yondashuv asosida korreksion-pedagogik ish	66
<i>Nartayeva Shahoza Yulchibayevna</i>	
Fasilitatsion yondashuv asosida kichik maktabgacha yoshdagi bolalarda adaptiv ko'nikmalarni rivojlantirishning psixologik-pedagogik mexanizmlari.....	71
<i>Normatova Nilufar Komilovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda disgrafiyasi bo'lgan o'quvchilarda yozish kompetensiyalarini shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari (XIX–XXI asrlarda).....	76
<i>Qaxxorova Saidaxon, Mamarajabova Zulfiya</i>	
Raqamli texnologiyalar va onlayn platformalar orqali olimpiya ta'limini rivojlantirish: yoshlar orasida axloqiy va jismoniy madaniyatni oshirish	80
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida sun'iy intellekt bilim va savodxonligini rivojlantiradigan innovatsion jismoniy-interaktiv o'yinlar: pedagogik model.....	83
<i>Quvonova Nodirabegim Shavkat qizi</i>	
“Sab'ai sayyor” asarida qo'llangan onomastik birliklar haqida mulohazalar	87
<i>Gadayev Oybek Yaxshiboyevich, Ravshanova Sharbatoy Rahmatilla qizi</i>	
Ijtimoiy tarmoq shifokorlarining masofaviy konsultatsiyalari shaxs psixikasi va salomatligiga ta'siri	91
<i>Askarova Nargiza Abdivaliyevna, Ravshanova Zarnigor Daminovna</i>	
Talabalar ilmiy dunyoqarashini rivojlantirishda innovatsion ta'lim texnologiyalari va interfaol metodlardan foydalanish.....	95
<i>Satvoldiyev Faxriddin Akbarali o'g'li</i>	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari orqali pedagoglarning kreativligini rivojlantirish	99
<i>Saydullayeva Gulasal Umidjon qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar motorikasini rivojlantirishning standart modeli	102
<i>Sirojiddinova Xamidaxon Xasanboy qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning shaxslararo munosabat kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	106
<i>Turg'unova Gulnoza Muhammadjonovna, Xodjiyeva Mahliyo</i>	

Shaxsdagi mehnat motivatsiyasi samaradorligini ta'minlashga xizmat qiluvchi korrelyatsion bog'liqliklar tahlili	109
Xusanov Samariddin Maxmadaminovich	
Auditoriyadan tashqari musiqiy mashg'ulotlarni art-terapiya yordamida tashkil etish asoslari	112
Yarashev Jo'rabek To'rayevich	
Формирование творческого мышления школьников на уроках музыки	117
Габдулманова Ильнура Минисламовна	
Теоретико-методологические основы коллаборативного обучения, кооперативных подходов и интерактивных педагогических методов	119
Жураева Мафтуна Бахтиёр кизи	
Педагогическое колесо как инструмент формирования цифровой компетентности будущих педагогов дошкольного образования.....	124
Уразова М. Б., Усманова У. Б.	
Особенности гражданского воспитания обучающихся в системе "школа–маҳалла" в Узбекистане ..	130
Хайдаров Шавкат Шамсиддин угли	
Педагогические условия формирования языковой грамотности у учащихся с тяжелыми нарушениями речи.....	135
Юсупова Зулайхо Бахром кизи	
Valeologik tarbiyada o'yin texnologiyalarining ahamiyati.....	139
Berkinova Charos Islomovna	
O'quvchilarda faol fuqarolik kompetensiyasi tushunchasi, mazmuni va shakllanishi	142
Buvorayeva Gulruh Shoikrom qizi	
Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvi asosida o'qitishning didaktik imkoniyatlari	145
Cho'tboyeva Munisxon Eshpo'lat qizi	
Tabiatga muhabbat: maktabgacha ta'limda milliy qadriyatlar va o'yinlar orqali ekologik tarbiya	150
Ergasheva Umriniso Komilovna	
Zamonaviy ta'lim – talabalar ijtimoiy intellektini shakllantirish omilidir.....	153
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
O'zbekistonning eng yangi tarixi fanini o'qitishda pedagogik texnologiyaning o'rni	156
Gazibekova Feruza Hakimovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining raqamli texnologiyalar muhitida tanqidiy va mustaqil fikrlashini rivojlantirish metodikasi	159
Haydarova Feruza Haydar qizi	
Talabalarda ma'naviy-axloqiy fazilatlar va sifatlarni shakllantirish mexanizmi.....	162
Jumanazarova Dilnoza Umurzaqovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda interfaol metodlarni qo'llash texnologiyasi.....	165
Jumayeva Malika Aliyevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarda kasbiy-nutq madaniyatini rivojlantirish.....	168
Lutfetdinova Ra'no Xusnetdinovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik rivojlanishga zamonaviy yondashuvlar va jahon tajribalari ..	172
Masharipova Barno Erkin qizi, Adilbayeva Dilnoza Adilbay qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida til o'yinlari texnologiyalarining nazariy asoslari.....	175
Masharipova Dilduz Muxammadjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tarbiyachisi pedagogik faoliyatining o'ziga xosligi	178
Muhammadiyeva Feruza Turakulovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishda aksiologik yondashuvdan foydalanish metodikasi.....	181
Muhiddinova Munira Xayrullayevna	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi	184
Narzullayeva Sevara Omonovna	
O'qituvchining muloqot madaniyatini shakllantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	187
Nizamova Nodira Paxritdinovna	
Integrativ yondashuv asosida o'quvchilarning nutqiy kompetentligini rivojlantirishning mazmuniy izohlanishi	191
Oysha Qurbonova, Nodira Abduraimova	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Boshlang'ich ta'limda Finlandiya tajribasi 195 Nodira Sherboyeva
	Kutubxonachi kutubxona-axborot xizmati jarayonining yetakchi ishtirokchisi sifatida 198 O'ktam Nosirov
	Pedagogik ta'lim transformatsiyasida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi 204 Rustamova Shoxista Omonjonovna
	Globallashuv sharoitida axborot-psixologik xavfsizlikni shakllantirish masalalari 208 Raxmatjonov Shoxjahon Dilshodbek o'g'li
	Talabalarga ingliz tilini o'qitishning zamonaviy innovatsion texnologiyalari 212 Sa'dullayeva Rushana
	Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish 215 Saidova Dilbar Erkinovna
	Pedagog xodimlarda tolerantlik namoyon bo'lishining determinantlari 218 Sattorova Maxliyo Dilmurod qizi
	Kreativ metodlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ tafakkur va fikrlashni rivojlantirish 223 Sultonboyeva Baxriniso Ilhomjon qizi
	Artpedagogika texnologiyalaridan foydalanib maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirish metodikasi 226 Xolmatova Fotima Baxtiyor qizi
	Boshlang'ich ta'limda yashil kompetensiyalarni shakllantirish yo'nalishlari 229 Yaqubova Shoira Tog'aymuratovna
	Emotsional intellektni rivojlantirishning nazariy asoslari 233 Yarmatov Raxmboy Baxramovich
	Boshlang'ich ta'limda o'quv veb-saytlari orqali til kompetentligini rivojlantirish 239 Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Muxammadjonova Diyorabonu Muzaffarjon qizi
	Языковые изменения в русском языке XXI века: исследование новых слов, сленга, интернет-коммуникации, влияния англицизмов и глобализации на современный русский язык 242 Марупова Дилфуза Давроновна
	Oliy ta'limda talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatining maqsad va vazifalari 247 F. R. Xosilova

OLIJ TA'LIMDA TALABALARNING ILMIIY- TADQIQOT FAOLIYATINING MAQSAD VA VAZIFALARI

F. R. Xosilova

O'zbekiston Milliy universiteti dotsenti vazifasini bajaruvchi, PhD

Annotatsiya: Ushbu maqolada oliy ta'lim tizimida talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyati mazmuni, uni tashkil etishning asosiy yo'nalishlari, shuningdek, mazkur faoliyatning maqsad va vazifalari ilmiy-pedagogik nuqtayi nazardan tahlil qilinadi. Ilmiy-tadqiqot faoliyatining talaba shaxsining kasbiy, intellektual va ijodiy rivojlanishidagi o'rni, uning kompetensiyaviy yondashuv sharoitidagi ahamiyati, ta'lim–fan–innovatsiya yagona tizimida tutgan pozitsiyasi yoritiladi. Oliy ta'limda ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar, bilimlar iqtisodiyoti, raqamli ta'lim muhiti sharoitida ilmiy-tadqiqot faoliyati maqsadlari ko'p qirrali, tizimli va strategik xususiyat kasb etayotgani asoslab beriladi. Maqolada talaba ilmiy-tadqiqot faoliyatining didaktik, tarbiyaviy, rivojlantiruvchi, innovatsion va ijtimoiylashtiruvchi vazifalari alohida guruhlanib, ularni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan pedagogik shart-sharoitlar bayon etiladi.

Kalit so'zlar: ilmiy-tadqiqot faoliyati, oliy ta'lim, talaba, ilmiy kompetensiya, ilmiy madaniyat, maqsad va vazifalar, pedagogik shart-sharoit, innovatsion ta'lim.

Abstract: This article analyzes the content of students' research activities in higher education, the main directions of their organization, as well as the goals and tasks of such activities from a scientific and pedagogical standpoint. It highlights the role of research activity in the professional, intellectual, and creative development of students, its significance within the framework of the competency-based approach, and its position in the unified system of "education–science–innovation." The article substantiates that in the context of socio-economic reforms, the knowledge economy, and the digital educational environment, the goals of students' research activities acquire multifaceted, systemic, and strategic characteristics. Furthermore, the article classifies the didactic, educational, developmental, innovative, and socializing functions of students' research activity and outlines the pedagogical conditions necessary for their effective implementation.

Key words: research activity, higher education, student, research competence, scientific culture, goals and tasks, pedagogical conditions, innovative education.

Аннотация: В данной статье анализируются содержание научно-исследовательской деятельности студентов в системе высшего образования, основные направления её организации, а также цели и задачи указанной деятельности с научно-педагогической точки зрения. Раскрывается роль научно-исследовательской деятельности в профессиональном, интеллектуальном и творческом развитии личности студента, её значимость в условиях компетентного подхода и место в единой системе "образование–наука–инновации". Обосновано, что в условиях социально-экономических реформ, экономики знаний и цифровой образовательной среды цели научно-исследовательской деятельности студентов приобретают многогранный, системный и стратегический характер. В статье также выделены дидактические, воспитательные, развивающие, инновационные и социализирующие функции научно-исследовательской деятельности студентов и описаны педагогические условия, необходимые для их эффективной реализации.

Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность, высшее образование, студент, научная компетенция, научная культура, цели и задачи, педагогические условия, инновационное образование.

KIRISH

Globallashuv, raqobat kuchayishi, axborotlashgan jamiyat va bilimlar iqtisodiyoti sharoitida oliy ta'lim tizimi oldiga yangi va murakkab vazifalar qo'yilmoqda. Bugungi kunda universitetlar nafaqat kadrlar tayyorlovchi muassasa, balki fan va innovatsiya markazi sifatida ham namoyon bo'lmoqda. Bu vaziyatda talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatini tashkil etish, uning maqsad va vazifalarini aniq belgilash, ilmiy madaniyatni shakllantirish hamda ta'lim va fan integratsiyasini ta'minlash alohida strategik ahamiyatga ega. Talabani ilmiy-tadqiqot faoliyati uning kasbiy kompetensiyalarining eng muhim tarkibiy qismi bo'lib, mustaqil fikrlash, tanqidiy tahlil,

ijodiy yondashuv, ilmiy muammolarni qo'yish va yechish, asoslangan xulosalar chiqarish kabi shaxsiy sifatlarni shakllantirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, ilmiy-tadqiqot faoliyati talaba shaxsining ma'naviy barkamol-ligi, fuqarolik pozitsiyasini mustahkamlash va jamiyat rivojiga mas'uliyatini kuchaytirish vositasi sifatida ham namoyon bo'ladi.

Mazkur maqolaning maqsadi – oliy ta'limda talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatiga oid asosiy nazariy yondashuvlarni tahlil qilish, ilmiy-tadqiqot faoliyatining maqsad va vazifalarini pedagogik kategoriya sifatida asoslash hamda ushbu faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan shart-sharoit va mexanizmlarni ko'rsatib berishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ilmiy-tadqiqot faoliyatining mazmuni

"Ilmiy-tadqiqot faoliyati" tushunchasi o'zida bir vaqtning o'zida ham bilish, ham faoliyat, ham ijod, ham tajriba-sinovni mujassam etgan murakkab kategoriyadir. Pedagogik adabiyotlarda ilmiy-tadqiqot faoliyati shaxsning ilmiy metodlar, nazariy va amaliy vositalar orqali yangi bilimlar yaratishga, mavjud bilimlarni tanqidiy qayta ko'rib chiqishga, amaliy muammolarga ilmiy yechim topishga yo'naltirilgan maqsadli, rejali, tizimli faoliyati sifatida ta'riflanadi.

Oliy ta'lim kontekstida talaba ilmiy-tadqiqot faoliyati quyidagi elementlarni o'z ichiga oladi:

- ilmiy muammoni ko'ra bilish;
- mavjud ilmiy manbalarni o'rganish, tahlil qilish va taqqoslash;
- ilmiy gipoteza yoki tadqiqot vazifalarini belgilash;
- tadqiqot metodlarini tanlash va asoslash;
- empirik ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash, statistik va sifat jihatdan tahlil qilish;
- olingan natijalarni nazariy umumlashtirish, xulosa va tavsiyalar ishlab chiqish;
- ilmiy matn (maqola, tezis, bitiruv malakaviy ish, magistrlik dissertatsiyasi) shaklida natijalarni ifodalash.

Bu elementlar talaba uchun faqat bir marotabalik "bitiruv ishi yozish vazifasi" emas, balki uning butun ta'lim davomida bosqichma-bosqich rivojlanib boruvchi ilmiy-tadqiqot kompetensiyalarini shakllantirish jarayonining tarkibiy qismidir.

Ilmiy-tadqiqot faoliyatining shakllari

Oliy ta'limda talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyati shakl va ko'rinish jihatdan turlicha bo'lishi mumkin:

- kurs ishi va kurs loyihalari;
- bitiruv malakaviy ishi;
- magistrlik dissertatsiyasi;
- kafedra va ilmiy laboratoriyalardagi loyiha va grantlarda ishtirok;
- ilmiy konferensiya, seminar, davra suhbatlarida ma'ruza bilan qatnashish;
- ilmiy maqola, tezis, annotatsiya, retsenziyalar tayyorlash;
- startap va innovatsion loyihalarda ilmiy asoslangan tahlil ishlarini amalga oshirish.

Zamonaviy sharoitda talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyati raqamli muhitga tobora ko'proq integratsiyalashmoqda: onlayn ma'lumotlar bazalari, elektron kutubxonalar, ma'lumotlarni qayta ishlash dasturlari, virtual laboratoriyalar ilmiy-izlanishlar samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyati maqsadlari ko'p qirrali bo'lib, ularni shartli ravishda quyidagi guruhlariga ajratish mumkin: didaktik (ta'limiy), rivojlantiruvchi, tarbiyaviy, kasbiy, innovatsion va ijtimoiy maqsadlar.

- 1. Didaktik (ta'limiy) maqsadlar.** Didaktik nuqtai-nazardan talaba ilmiy-tadqiqot faoliyatining bosh maqsadi – talabada muayyan fan yoki soha doirasida chuqur, mustahkam, tizimli, funksional bilimlarni shakllantirishdir.

Bu maqsad quyidagi jihatlar orqali namoyon bo'ladi:

- nazariy bilimlarni mustaqil ravishda izlab topish va o'zlashtirish;
- fanning kategoriya va tushunchalarini amaliyot bilan bog'lay olish;
- nazariy modellar va konsepsiyalarni tanqidiy o'rganish;
- turli nazariy yondashuvlarni solishtirish, afzal va nuqsonli jihatlarini ajratish.

Ilmiy-tadqiqot faoliyati jarayonida talabada nazariy bilimlar "tayyor holda qabul qilinadigan mahsulot" emas, balki mustaqil izlanish natijasida shakllanadigan jonli, harakatdagi tizim sifatida namoyon bo'ladi.

Rivojlantiruvchi maqsadlar. Ilmiy-tadqiqot faoliyatining yana bir muhim maqsadi – talaba shaxsini intellektual va ijodiy jihatdan rivojlantirishdir. Buning ma'nosi shundaki, tadqiqot jarayoni talabani:

- mustaqil fikrlashga;
- muammoli vaziyatlarda yechim topishga;
- mantiqiy va tanqidiy tahlil qilishga;
- kreativ xulosalar chiqarishga;
- turli nuqtai-nazarlarni muqobil ravishda ko'ra bilishga o'rgatadi.

Rivojlantiruvchi maqsadlar talabaning ko'p bosqichli fikrlash amaliyotini shakllantiradi: fakt – tahlil – talqin – xulosa – tavsiya zanjirida ishlash qobiliyati o'sadi.

Tarbiyaviy maqsadlar. Talaba ilmiy-tadqiqot faoliyatining tarbiyaviy maqsadlari juda muhim. Ilmiy faoliyat:

- mas'uliyat, puxtalik, intizom;
- halollik va akademik etika;
- mehnatsevarlik va sabr-toqat;
- tanqidga va o'z-o'zini tanqid qilishga ochiqlik;
- jamoada ishlash olish kabi muhim shaxsiy sifatlarni tarbiyalaydi.

Plagiatdan qochish, manbalarga to'g'ri iqtibos keltirish, ma'lumotlarni soxtalashtirmaslik, raqam va natijalarga vijdonan munosabatda bo'lish – ilmiy madaniyatning ajralmas tarkibiy qismlari sifatida talaba ongiga singadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Kasbiy nuqtayi nazardan talaba ilmiy-tadqiqot faoliyatining maqsadi – kelgusidagi mutaxassis sifatida kasbiy kompetensiyalarini mustahkamlash, innovatsion fikrlash va tadqiqotga asoslangan qaror qabul qilish qobiliyatini shakllantirishdir. Bunda kasbiy sohadagi zamonaviy muammolarni ilmiy jihatdan tahlil qilish, ishlab chiqarish va ijtimoiy amaliyotda uchraydigan masalalarga ilmiy yechimlar taklif etish, startap va innovatsion loyihalarda ilmiy tahlilchi sifatida ishtirok etish, fandagi yangiliklarni kasbiy faoliyatga integratsiya qilish kabi maqsadlar ustuvor hisoblanadi. Shu jihatdan, talaba ilmiy-tadqiqot faoliyati ish beruvchilar uchun ham muhim indikator bo'lib, uning salohiyati va kelgusidagi kasbiy o'sish potentsiali haqida ma'lumot beradi. Talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatining vazifalari maqsadlar tizimi aniqlashtirilganidan so'ng ularga erishish uchun amalga oshirilishi lozim bo'lgan aniq vazifalarni belgilashni talab etadi. Ilmiy-pedagogik adabiyotlar tahlili asosida talaba ilmiy-tadqiqot faoliyatining vazifalarini quyidagicha guruhlash mumkin.

Bilish va metodologik vazifalar talaba uchun ilmiy tadqiqotni to'g'ri tashkil etishga xizmat qiladi: ilmiy-tadqiqot metodologiyasi asoslarini o'zlashtirish, tadqiqot mavzusi, obykti, predmeti, maqsadi va vazifalarini to'g'ri belgilashni o'rganish, ilmiy gipoteza va tadqiqot savollarini shakllantirish, turli tadqiqot metodlarini (kuzatish, so'rovnomalar, intervyu, test, pedagogik eksperiment, kontent-tahlil, statistik tahlil va h.k.) tanlash va asoslash, manbashunoslik va bibliografik kompetensiyalarni shakllantirish (ilmiy bazalar va elektron kutubxonalaridan foydalanish). Bu vazifalar talabada "ilmiy tadqiqotni rejalashtirish va olib borish madaniyati"ni shakllantirishga xizmat qiladi. Amaliy-tadqiqot vazifalari empirik ma'lumotlarni to'plash vositalari (anketa, savolnoma, testlar) ni ishlab chiqish yoki moslashtirish, tajriba-sinov ishlarini tashkillashtirish, nazorat va eksperimental guruhlar bilan ishlash, to'plangan ma'lumotlarni tozalash, guruhlash, kodlash va qayta ishlash, statistik dasturlar (SPSS, Excel va boshqalar) yordamida ma'lumotlarni tahlil qilish, tadqiqot natijalarini jadval, diagramma va grafiklarda namoyon qilishni o'z ichiga oladi. Bu vazifalar talabaga ilmiy ishni qag'ozda emas, amalda bajarish ko'nikmasini hosil qiladi va uning tadqiqotchi sifatidagi amaliy qobiliyatini oshiradi.

Kommunikativ va prezentatsion vazifalar ilmiy-tadqiqot faoliyati natijasini ilmiy jamiyatga yetkazish, uni muxokama qilish va ilmiy muloqotda ishtirok etish ko'nikmalarini shakllantiradi. Bunda ilmiy matnlar (annotatsiya, referat, maqola, tezis) yozish qoidalarini o'zlashtirish, ilmiy uslubda yozish, manbalarga to'g'ri iqtibos keltirish, adabiyotlar ro'yxatini me'yoriy talablarga muvofiq rasmiylashtirish, konferensiya, seminar va ilmiy anjumanlarda ma'ruza tayyorlash va taqdim etish, savol-javoblarda o'z pozitsiyasini himoya qilish, mulohazalarni asoslash, ilmiy rahbar, ekspert va tengdoshlar fikrini qabul qilish hamda konstruktiv ravishda inobatga olish kabi vazifalar muhim ahamiyatga ega. arbiyaviy-axloqiy vazifalar esa akademik halollik qoidalariga rioya qilish (plagiatga yo'l qo'ymaslik, manbalarni to'g'ri ko'rsatish, ma'lumotlarni soxtalashtirmaslik), ilmiy tanqid va o'z-o'zini tanqid qilish madaniyatini shakllantirish, ilmiy bahs va munozaralarda hurmat, bag'rikenglik va mulohazalilikni namoyon qilish, jamoaviy ilmiy loyihalarda mas'uliyatli ijrochi va tashabbuskor ishtirokchi bo'lish, shaxsiy va kasbiy rivojga intilish, o'z ustidan ishlashni odatga aylantirish kabi masalalarni qamrab oladi. Bu vazifalar ijrosi talaba shaxsining ma'naviy barkamolligi va kasbiy yetukligi uchun asos yaratadi.

Ilmiy-tadqiqot faoliyati maqsad va vazifalarini amalga oshirishning pedagogik shart-sharoitlari oliy ta'lim muassasasida ilmiy-tadqiqot metodologiyasi bo'yicha zamonaviy o'quv kurslari va amaliy seminarlar tashkil etish, kafedra va ilmiy markazlar faoliyatida talabalar uchun ochiq ilmiy muhit yaratish, ilmiy rahbarlik va mentorlik institutini kuchaytirish, ilmiy loyihalar va grantlarda talabalar ishtirokini rag'batlantirish, ilmiy ishlarni baholashning shaffof va aniq mezonlarini joriy etish, elektron kutubxona, ilmiy bazalar va onlayn platformalarga kirish imkoniyatlarini kengaytirish, ilmiy maqola va tezislarni nashri hamda konferensiya va forumlarda ishtirok uchun tashkiliy va moliyaviy qo'llab-quvvatlash kabi shart-sharoitlarni o'z ichiga oladi. Ushbu shart-sharoitlar ta'minlanganda, talaba ilmiy-tadqiqot faoliyatining maqsad va vazifalari formal emas, balki haqiqiy amaliy mazmun bilan to'ladi.

XULOSA

Oliy ta'limda talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyati – ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, fan va innovatsiyalarni rivojlantirish, raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning strategik omili hisoblanadi. Ushbu faoliyatning maqsad va vazifalarini aniq belgilash, uni pedagogik kategoriya sifatida chuqur anglash, ilmiy va amaliy jihatdan asoslash oliy ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, ilmiy-tadqiqot faoliyati talaba shaxsining intellektual, ijodiy, kasbiy va ma'naviy rivojlanishini ta'minlovchi kompleks pedagogik jarayondir, talaba ilmiy faoliyatining maqsadlari didaktik, rivojlantiruvchi, tarbiyaviy, kasbiy va innovatsion yo'nalishlarda namoyon bo'ladi, ilmiy-tadqiqot faoliyatining vazifalari bilim va metodologiyani o'zlashtirish, amaliy tadqiqot ko'nikmalarini shakllantirish, ilmiy muloqot madaniyatini rivojlantirish, akademik halollikni ta'minlash kabi yo'nalishlarni o'z ichiga oladi.

Mazkur maqsad va vazifalarni amalga oshirish uchun oliy ta'lim muassasalarida ilmiy muhit, tadqiqot infratuzilmasi, qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish mexanizmlarini takomillashtirish zarur. Shu asosda, oliy ta'limda talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatini tizimli qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish mamlakatning ilmiy-texnik salohiyatini yuksaltirish, innovatsion taraqqiyotni ta'minlashning muhim sharti hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М.: Педагогика, 2006.
2. Дьюи Дж. Как мы думаем (How We Think). – М.: Педагогика, 2019.
3. Блум Б. Таксономия образовательных целей. – М.: Педагогика, 2013.
4. Поппер К. Логика и рост научного знания. – М.: Прогресс, 2020.
5. Кун Т. Структура научных революций. – М.: Прогресс, 2009.
6. Лакатос И. Методология научно-исследовательских программ. – М.: Наука, 2020.
7. Hasanboyeva O., Yo'ldosheva Sh. Pedagogika. – Toshkent: Fan, 2020.
8. Xo'jayev M. Pedagogika nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: Ilm Ziyo, 2019.
9. Ummatqulov A., To'raqulov B. Ilmiy tadqiqot metodlari. – Toshkent: "Noshir", 2021.
10. OECD. Research Skills in Higher Education. – Paris, 2020.
11. UNESCO. Science for a Sustainable Future. – Paris, 2018.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.